

Deliverable 3.1 Piattaforma DSS

Indice

Introduzione	3
Aggiornamento web-service (D2.2) per integrazione in piattaforma	4
Dinamizzazione dei parametri di query	4
Infrastruttura API e token-based authentication	4
Layer di orchestrazione e logging interno	4
Modularizzazione e scalabilità	5
Accesso piattaforma	6
User Experience DSS	7
Visualizzazione dati	7
Pagina dati di campo	9
Modelli previsionali	10
Dati satellitari	10
Conclusioni	13

Introduzione

Il presente deliverable descrive la piattaforma DSS sviluppata nell'ambito del progetto GAINS, illustrando gli aggiornamenti apportati rispetto al deliverable D2.2 presentato nel precedente SAL. Le modifiche si sono rese necessarie per adattare il servizio inizialmente descritto che, in fase preliminare, era un semplice strumento di interrogazione su un singolo campo, alle esigenze operative della piattaforma DSS, rendendolo idoneo a gestire scenari più complessi e multivariati.

Nella prima parte del documento vengono quindi evidenziati i principali aggiornamenti tecnici e funzionali rispetto alla versione iniziale. Segue una descrizione dettagliata della piattaforma, con particolare attenzione ai dati visualizzati, accompagnata da alcuni esempi rappresentativi delle funzionalità disponibili.

Successivamente, il deliverable approfondisce le sezioni dedicate alla gestione dei dati di campo, all'integrazione dei modelli previsionali e alla visualizzazione dei dati satellitari.

La piattaforma web consente la consultazione dei dati microclimatici rilevati dai sensori standard, degli indici satellitari e degli output dei modelli sviluppati. Inoltre, include funzionalità per l'inserimento dei dati di campo, che costituiscono input fondamentali per il corretto funzionamento dei modelli predittivi integrati nel sistema.

Aggiornamento web-service (D2.2) per integrazione in piattaforma

Nel periodo di riferimento non sono stati introdotti nuovi modelli di intelligenza artificiale, né sono state modificate le logiche algoritmiche di previsione. Tuttavia, il passaggio dall'utilizzo dei modelli in modalità stand-alone (test via Postman o script) all'integrazione stabile all'interno della GAINS Web Platform ha richiesto una serie di aggiornamenti e ottimizzazioni lato backend. Queste modifiche hanno riguardato sia la dinamizzazione dei parametri che l'infrastruttura di servizio, con particolare attenzione all'autenticazione, alla scalabilità e all'affidabilità del sistema.

Dinamizzazione dei parametri di query

In tutti gli endpoint AI principali (es. *Phenological Phase*, *BBCH Prediction*, *Punctual Analysis*, *Prediction Trend Ten Days*, *Productivity Performance*), l'identificativo del campo agricolo (appezzamento) è ora gestito in modalità dinamica, tramite parametri trasmessi dall'utente autenticato:

- Gli endpoint supportano ora query string parametriche o POST body con chiavi come `lot_id`, `reference_tiff_date`, `seeding_date`, `bbch_phase`, ecc.
- Il sistema backend utilizza questi parametri per costruire dinamicamente i percorsi di accesso ai dati, tra cui il recupero di immagini satellitari `.tiff` e meta informazioni associate.
- È stato implementato un controllo di validità e integrità dei parametri forniti, anche tramite validazione incrociata con il database dei lotti registrati dall'utente.

Questa modifica ha reso possibile l'utilizzo degli algoritmi AI su campi agricoli multipli in modo flessibile e scalabile, abilitando una reale fruizione tramite la piattaforma.

Infrastruttura API e token-based authentication

Il sistema utilizza un'architettura RESTful protetta con autenticazione OAuth2 con grant type password, centralizzata tramite un endpoint di login (`/api/auth/token`) che restituisce un token JWT. I miglioramenti introdotti includono:

- Gestione automatica dei token di accesso e refresh token, con meccanismo di rinnovo silente in caso di expiration.
- Middleware di validazione del token su ogni chiamata protetta, con logging dettagliato (utente, endpoint, timestamp, IP client).
- Rate limiting e throttling configurabili, per prevenire sovraccarichi o chiamate abusive.
- Introduzione di un sistema di scoping dei token, con differenziazione tra utenti finali, amministratori e componenti di sistema.

Layer di orchestrazione e logging interno

L'infrastruttura ha subito un'evoluzione per supportare il funzionamento in ambienti multi-istanza e multi-thread, con focus su robustezza e tracciabilità:

- Le richieste in ingresso sono ora gestite da un layer intermedio che valida, normalizza e inoltra le richieste al modulo AI, predisponendo il contesto corretto (es. selezione dei file .tiff, match con la data richiesta).
- È stato introdotto un sistema di logging strutturato (JSON-based) che registra input, output, codici di risposta, tempo di esecuzione e eventuali eccezioni gestite.
- In caso di errore (es. "The response is not a valid TIFF image"), viene inviata una risposta standardizzata all'utente e salvato un log con classificazione automatica dell'errore.

Modularizzazione e scalabilità

Il codice dei modelli AI è stato riorganizzato in una struttura modulare, con i seguenti benefici:

- Caricamento asincrono dei moduli di analisi su richiesta (lazy loading), con caching dei modelli pesanti solo quando necessario.
- Supporto a più versioni degli algoritmi, mantenendo backward compatibility per eventuali endpoint legacy o test interni.
- Possibilità di integrazione futura con sistemi di orchestrazione container-based (es. Docker + Kubernetes), in vista di un eventuale deployment in ambienti cloud o cluster HPC.

Accesso piattaforma

La pagina di accesso alla piattaforma è la seguente: <https://gains.wiforagri.com/login> (Figura 1).

A cui si accede con le seguenti credenziali:

username: gains@email.com

password: cambiarmi

assistenza@primoprincipio.it'." data-bbox="141 301 867 538"/>

Need help? Write to assistenza@primoprincipio.it

Figura 1. Pagina di accesso alla piattaforma GAINS.

User Experience DSS

Visualizzazione dati

Accedendo in piattaforma si cade sulla pagina generale Panoramica Stazioni, in cui è possibile visualizzare su mappa e in tabella i dati microclimatici (temperatura, umidità, pioggia e bagnatura fogliare) attuali e storici (Figura 2).

Dal menu in alto si può navigare tra le stazioni (Pian e CubMur) e tra i lotti (gli appezzamenti aziendali). Nel menu di Pian sono presenti dei lotti nominati come Pian_1.1_MAPS_ che si riferiscono al lotto utilizzato nei primi test effettuati nel WP2. I test sono stati effettuati sul lotto intero e anche su sottosezioni del lotto, per avere una spazializzazione dei output dei modelli.

Nel menu più in basso invece si può navigare tra le differenti sezioni della piattaforma. La pagina cruscotto (Figura 3) permette di visualizzare su grafico i dati microclimatici storici, previsionali e le cumulate di pioggia umidità e bagnatura fogliare. Un dettaglio in più su questi dati è dato dalla pagina Agrometeo (Figura 4), in cui è possibile scegliere un periodo da visualizzare, inserire gli allarmi sui valori (per es. se ci sono più di tot millimetri di pioggia), e scegliere se visualizzare dati storici o cumulati. Tutti questi dati possono anche essere scaricati in formato csv cliccando sulla rondella in alto a destra, 'Esporta dati'.

Figura 2. Panoramica stazioni.

Figura 3. Pagina Cruscotto

Figura 4. Pagina Agrometeo

Pagina dati di campo

La piattaforma permette l'inserimento di dati di campo di varia natura per lotto (Figura 5).

I dati di campo rilevanti per il progetto includono:

- le fasi fenologiche, registrate secondo la scala BBCH;
- le fertilizzazioni, necessarie per l'elaborazione del modello di concimazione;
- le irrigazioni, utilizzate sia dal modello di concimazione sia da quello di irrigazione;
- le patologie osservate in campo, fondamentali per la validazione dei modelli fitosanitari su Ruggine Bruna e Fusarium.

All'interno della piattaforma, tali informazioni vengono visualizzate tramite una timeline interattiva, che ne consente la consultazione in ordine cronologico. È inoltre possibile applicare filtri per una visualizzazione mirata e stampare i dati in formato "quaderno di campagna", utile ai fini documentali e operativi.

Figura 5. Inserimento dei dati di campo.

Modelli previsionali

La sezione Modelli della piattaforma consente di visualizzare i modelli implementati nell'ambito del progetto e descritti nel WP2. I modelli sono specifici per ogni lotto, in quanto possono utilizzare come input i dati di campo inseriti direttamente in piattaforma.

I modelli presenti in piattaforma sono i seguenti:

- **I modelli di Ruggine Bruna e Fusarium:** sono consultabili nelle rispettive tab dedicate e includono sia l'output del modello previsionale fenomenologico, sia quello del modello basato su intelligenza artificiale, in particolare l'output generato tramite l'API AI 2. Weather Prediction (descritta nel deliverable D2.2). I relativi dati saranno riportati nei prossimi deliverable.
- **Modelli di Concimazione e Irrigazione:** restituiscono gli output dei modelli fenomenologici dedicati alla gestione agronomica. Anche in questo caso, i dati verranno presentati nei prossimi deliverable.
- **Modello BBCH:** mostra in un grafico a linee l'andamento delle fasi fenologiche del grano nel tempo, confrontando i dati da letteratura, le previsioni del modello AI (API AI 4. BBCH Prediction) e le proiezioni a dieci giorni (API AI 6. Prediction Trend Ten Days). I dati associati saranno forniti nei prossimi deliverable.
- **Modello Resa e Proteine:** effettua una chiamata mensile all'API AI 7. Productivity Performance per stimare la produttività e il contenuto proteico. I dati saranno anch'essi presentati nei prossimi deliverable.
- **Modello Satellitari:** visualizza l'andamento degli indici NDVI, NDRE e NDMI. Per i dati storici utilizza l'API AI 5. Punctual Analysis, mentre per le previsioni a dieci giorni si avvale dell'API AI 6. Prediction Trend Ten Days. I valori ottenuti vengono inoltre confrontati con i range attesi da letteratura in base alla fase fenologica rilevata. Anche in questo caso, i dati verranno illustrati nei prossimi deliverable.

Tutti questi modelli sono stati calcolati con dati storici per le annate 2023-2024 e con dati attuali per l'annata 2024-2025. Per i modelli che prevedono delle previsioni, nel grafico è presente una linea rossa verticale, che indica la data attuale; tutti i dati dopo questa linea rappresentano quindi previsioni future.

Dati satellitari

La pagina Mappe infine, permette di visualizzare gli indici satellitari (NDVI, NDMI e NDRE) storici. La funzionalità permette di comparare due giornate della stessa località (Figura 6), di visualizzare l'andamento storico e previsionale (Figura 7) e di costruire una mappa di prescrizione sulla base dell'NDVI, potendo scegliere il numero di zone e selezionando la quantità di fertilizzante da applicare (Figura 8). Questa mappa è anche scaricabile in vari formati compatibili con le macchine di fertilizzazione.

Figura 6. Comparazione indici satellitari

Figura 7. Storico e previsioni indici satellitari

Figura 8. Mappa di prescrizione

Conclusioni

Il presente deliverable ha descritto lo stato di avanzamento dello sviluppo e dell'integrazione della piattaforma DSS nell'ambito del progetto GAINS, con particolare riferimento all'adattamento e aggiornamento dei servizi precedentemente documentati nel deliverable D2.2. Le modifiche implementate hanno permesso il passaggio da un sistema prototipale, limitato a test su singoli appezzamenti, a una piattaforma operativa in grado di gestire molteplici lotti agricoli, con pieno supporto all'autenticazione, alla scalabilità e all'affidabilità del sistema.

La piattaforma consente oggi la consultazione integrata di dati microclimatici, indici satellitari e output modellistici, offrendo inoltre strumenti per l'inserimento e la gestione dei dati di campo, fondamentali per l'alimentazione e la personalizzazione dei modelli predittivi. L'infrastruttura API è stata consolidata con sistemi di autenticazione avanzata e logging strutturato, mentre i modelli implementati – sia fenomenologici sia basati su intelligenza artificiale – sono stati integrati in modo modulare e sono ora fruibili direttamente via interfaccia web.

Le funzionalità presentate, seppur ancora in fase di validazione su scala reale, rappresentano un passo significativo verso la piena operatività della piattaforma DSS, che si configura come uno strumento integrato e flessibile a supporto delle decisioni agronomiche. I prossimi deliverable si concentreranno sull'analisi dei dati generati dai modelli, sulla valutazione dell'accuratezza delle previsioni e sull'ottimizzazione dell'esperienza utente per le diverse tipologie di utilizzatori finali.

Deliverable 3.2. Validazione in lab

Indice

Introduzione	3
Validazioni modelli	4
Modalità di valutazione	5
Definizione dei campi sperimentali (annata 2023/2024)	6
Le lavorazioni colturali	7
L'annata agraria dal punto di vista meteorologico	7
Dati storici fasi fenologiche	8
Validazione indici satellitari e BBCH	11
Validazione resa e proteine	13
Validazione modelli Fitopatologici: AI vs Modelli Meccanicistici	15
Validazione modelli gestionali	17
Modello concimazione	17
Modello irrigazione	18
Conclusioni	20
Appendice	21

Introduzione

Il presente deliverable documenta la fase di validazione in laboratorio dei modelli sviluppati nell'ambito del progetto GAINS, con particolare riferimento alla stagione agraria 2023/2024. Tale fase ha avuto l'obiettivo di testare il funzionamento dei diversi algoritmi di previsione e supporto decisionale (DSS) in condizioni controllate, prima della loro applicazione su scala reale.

Le attività svolte hanno riguardato:

- l'analisi predittiva delle fasi fenologiche (BBCH) tramite l'integrazione di dati satellitari e modelli di machine learning;
- la valutazione della resa e del contenuto proteico delle colture;
- la comparazione tra modelli fitopatologici AI e meccanicistici;
- la simulazione dei modelli gestionali per concimazione e irrigazione.

I test sono stati condotti su 29 parcelle sperimentali, distribuite in tre campi rappresentativi dell'areale cerealicolo della Sardegna centro-meridionale, con una caratterizzazione dettagliata delle condizioni agronomiche e climatiche.

L'obiettivo generale è stato quello di verificare, in un ambiente a TRL 6, la coerenza tra gli output dei modelli e i dati reali, al fine di raffinare ulteriormente le previsioni, validare gli approcci metodologici utilizzati e rafforzare l'integrazione dei modelli all'interno della piattaforma DSS di GAINS.

Validazioni modelli

La metodologia di validazione in ambiente controllato (“in lab”) prevede l’analisi di diversi campi agricoli sottoposti a monitoraggio diretto. Tali appezzamenti sono stati utilizzati come casi studio rappresentativi per testare i differenti sistemi modellistici sviluppati, composti da script multipoli e modelli di intelligenza artificiale AI operanti sia in modo indipendente sia in modalità integrata.

L’attività ha incluso l’applicazione dei modelli relativi a:

- Stress colturale, con valutazione di specifici indici e segnali di alert;
- Analisi e previsione delle fasi fenologiche (BBCH), con confronto tra dati osservati, output AI e riferimenti bibliografici.

PREVISIONE STRESS COLTURALE (vedi revisione deliverable 1.1)		
Modello / Algoritmo (Di cui è composto)	Input - Requisiti funzionali	Output
Predittore BBCH e Predittore indici temporali (10 GG)	.tiff indici satellitari, giorno semina (ML)	json con status, resa, indici in previsione
Status (Algoritmo DSS)	.tiff indici satellitari, giorno semina (ML)	json trigger per controlli e rilevazione eventuali stress e status alterati
Note integrative: il sistema restituisce oltre alla previsione degli indici (NDVI, NDMI, NDRE) a 10 giorni, il valore previsto resa e contenuto proteico: ciò include un terzo sistema addestrato di ML che sfrutta le informazioni provenienti dai tiff.		

PREVISIONE E ANALISI BBCH (come da revisione deliverable 1.2)		
Modello	Input - Requisiti funzionali	Output
Modello ML Predittore BBCH (da Indici NDVI NDMI NDRE)	.tiff indici satellitari, giorno semina (ML)	json con BBCH
Modello classificazione immagini campo (BBCH da immagini)	immagine .jpg	json con BBCH

Per quanto riguarda i modelli fitopatologici e quelli gestionali di tipo meccanicistico (o deterministico), la fase iniziale di validazione si è concentrata su un'analisi qualitativa degli output generati. In particolare, per i modelli fitopatologici, è stato effettuato un confronto diretto tra i risultati ottenuti dai modelli basati su AI e quelli derivanti da approcci meccanicistici, al fine di evidenziare eventuali differenze prestazionali e di coerenza interpretativa.

Modalità di valutazione

Nella sequenza operativa prevista per l'attività previsionale, un ruolo centrale è rivestito dalla qualità e completezza degli input di campo, che costituiscono la base per l'elaborazione modellistica. In particolare, per ciascun appezzamento analizzato, sono stati raccolti ed inseriti i seguenti dati fondamentali:

- denominazione del campo e dell'azienda agricola di riferimento;
- delimitazione vettoriale dell'area, effettuata su sistemi satellitari e integrata nei sistemi computazionali;
- data di semina della coltura.

A partire da tali input, il sistema acquisisce automaticamente, per ogni data di campionamento, le immagini satellitari corrispondenti, estraendo i relativi indici vegetazionali

(es. NDVI, NDRE, NDMI) e associando progressivamente ciascun valore all'evoluzione temporale del campo. Questi elementi costituiscono l'ingresso principale per gli algoritmi previsionali.

Il valore BBCH della coltura, oggetto specifico di analisi e previsione, rappresenta un punto chiave nell'attivazione delle analisi, fungendo da riferimento sia per l'interpretazione degli indici che per l'attivazione delle logiche decisionali all'interno del sistema DSS.

Tutte le valutazioni sono state replicate su tre campi sperimentali selezionati per l'annata agraria 2023/2024. Le elaborazioni sono state effettuate a livello di singola parcella e successivamente aggregate, in modo da fornire una sintesi rappresentativa delle dinamiche osservate.

Definizione dei campi sperimentali (annata 2023/2024)

I campi selezionati per l'attività di osservazione e validazione si trovano nell'areale cerealicolo del Centro-Sud della Sardegna. Le varietà coltivate includono:

- Areale 1 (campi Cub e Mur): Antalis, Estedour, Russello, Donatello, Autonomia;
- Areale 2 (campo Pian): Antalis, Maestà, e una varietà autoprodotta.

Nel dettaglio, il campo Cub è suddiviso in 5 parcelle, il campo Pian in 8 parcelle e il campo Mur in 16 parcelle, per un totale complessivo di 29 parcelle sperimentali.

Le superfici coltivate presentano forme sia regolari (poligoni affiancati separati da strisce di lavorazione escluse preventivamente dalle AOI) sia irregolari ma tendenzialmente semplificate, tutte caratterizzate da morfologia pianeggiante e gestione colturale di tipo tradizionale, con semina in tardo autunno e raccolta a inizio estate.

Dal punto di vista pedologico, i terreni sono classificabili come sabbioso-franchi, a reazione alcalina, privi di particolari limitazioni nutrizionali, ad eccezione di una carenza cronica di fosforo (P), tipica dei suoli della zona.

Il monitoraggio satellitare è stato effettuato a risoluzioni spaziali di 3×3 m e 10×10 m, in funzione della disponibilità e della qualità dei dati. Durante l'intero ciclo colturale non è stata praticata irrigazione, nemmeno in modalità di soccorso.

Le lavorazioni colturali

Nel corso dell'annata agraria 2023/2024, le pratiche agronomiche adottate nei campi sperimentali hanno seguito schemi differenziati in base all'areale di appartenenza, pur mantenendo coerenza rispetto agli obiettivi sperimentali.

Nell'areale dell'Oristanese, le lavorazioni hanno seguito un approccio tradizionale e completo, comprendente:

- preparazione preliminare del terreno;
- concimazione di fondo;
- diserbo;
- affinamento superficiale;
- semina autunnale;
- concimazioni di copertura a fine inverno;
- eventuali ulteriori trattamenti agronomici.

Tutti i dati relativi alle operazioni colturali eseguite sono stati registrati e resi disponibili all'interno della piattaforma GAINS, come descritto nel Deliverable D.3.1.

Nell'areale del Medio Campidano, la gestione è stata caratterizzata da una lavorazione più superficiale, seguita da:

- diserbo;
- affinamento;
- concimazione di fondo;
- semina;
- una singola concimazione di copertura effettuata alla fine dell'inverno.

L'investimento di seme è stato omogeneo su tutti i campi analizzati, con una densità pari a 230 kg/ha. I campi regolari (parcelle adiacenti) localizzati nell'areale oristanese sono stati condotti secondo le medesime modalità, mantenendo identico il tasso di semina.

L'annata agraria dal punto di vista meteorologico

L'annata agraria 2023/2024 è stata caratterizzata da un regime meteorologico tipicamente mediterraneo, con precipitazioni concentrate nei mesi autunnali e in una primavera insolitamente prolungata fino all'inizio di luglio, seguite da un periodo estivo secco.

Le condizioni climatiche hanno avuto un impatto diretto sulla gestione colturale, in particolare sulla tempistica delle semine: le piogge persistenti a cavallo tra dicembre e gennaio hanno determinato lo slittamento delle semine previste per fine dicembre, che sono state posticipate fino alla fine di gennaio.

Durante la tarda primavera si sono verificati eventi meteorologici estremi in termini di precipitazioni, con accumuli superiori a 20 mm in un solo giorno, e picchi locali fino a 40 mm, evidenziando una tendenza a fenomeni più intensi e meno distribuiti nel tempo. Tali condizioni hanno reso l'andamento pluviometrico complessivamente irregolare su base giornaliera, pur mantenendo una cumulata stagionale coerente con la media storica della regione.

Dati storici fasi fenologiche

Per lo scopo di questo progetto le fasi fenologiche sono state divise in macrofasi come segue:

- BBCH_01: Germinazione
- BBCH_10: Prima Foglia Distesa
- BBCH_21: Accestimento
- BBCH_35: Levata
- BBCH_51: Spigatura Fioritura
- BBCH_71: Maturazione
- BBCH_89: Granella Matura
- BBCH_92: Senescenza

Per la prima fase di calibrazione per l'annata 2023-2023 i BBCH trovati tramite algoritmi AI sono stati comparati con i dati di campo del database storico delle fasi fenologiche registrate dall'ARPA della regione Sardegna <https://www.sar.sardegna.it/pubblicazioni/riepiloghimensili/mensili.asp>, da cui si è costruita la Tabella 1 con i dati degli ultimi 6 anni raggruppati per macrofasi. La Figura 1 mostra graficamente la variabilità negli anni delle fasi fenologiche in Sardegna.

Tabella 1. Dati recuperati dai bollettini di ARPA Sardegna. I valori tra parentesi indicano i valori di BBCH (seguendo la nostra scala a macrofasi).

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Gen	germinazione - inizio levata (01-35)	Semina	germinazione - accestimento (01-21)	germinazione (01)	semina	emergenza - accestimento - pre-emergenza (01-21)	semina
Feb	piena levata (35)	accestimento (21)	fine accestimento - levata (21-35)	germinazione - accestimento (01-21)	germinazione - e-prima foglia distesa (01-10)	accestimento (21)	emergenza -inizio accestimento (01-21)
Mar	metà-fine levata (35)	levata (35)	levata (35)	germinazione - accestimento - levata (01-35)	inizio accestimento - levata (21-35)	piena levata (35)	accestimento (21)
Apr	spigatura - ingrossamento cariosside (51-71)	fioritura-allegagione - ingrossamento cariosside (51-71)	spigatura-allegagione (51-71)	levata e spigatura (35-51)	levata - spigatura - ingrossamento cariosside (35-71)	botticella - spigatura (51)	levata-fioritura-allegagione (35-51)
Mag		ingrossamento cariosside - maturazione - senescenza (71-92)	maturazione e piena (89)	fioritura - ingrossamento cariosside - inizio maturazione (51-71)	ingrossamento cariosside - maturazione piena (71-89)	ingrossamento cariosside (71)	ingrossamento cariosside (71)
Giu		raccolta	-	raccolta	raccolta	maturazione	raccolta

						e (71)	
Lug		–	raccolta	–	–	raccolta	–
Ago							
-Ott	–	–	–	–	–	–	–
Nov	–	Semina	semina	semina	–	semina	–
Dic	–	Semina	semina	semina	semina	semina	–

Figura 1. In base ai dati ottenuti in Tabella 1, i "boxplot sintetici" sono stati costruiti dai valori di min e max, in cui $mediana = (BBCH_{min} + BBCH_{max}) / 2$, $Q1 = (BBCH_{min} + BBCH_{mediana}) / 2$ e $Q3 = (BBCH_{mediana} + BBCH_{max}) / 2$

Validazione indici satellitari e BBCH

Nel contesto di questo Work Package (WP), sono stati sviluppati vari grafici per rappresentare l'andamento globale delle colture, utilizzando specifici indici satellitari. Tali strumenti visivi permettono un'analisi immediata delle dinamiche delle colture in relazione agli indici di vegetazione.

La Figura 2 illustra l'andamento temporale degli indici generali (NDMI, NDVI, NDRE) per il campo Cub durante l'annata 2023-2024, a partire dai quali è stata derivata la fase fenologica BBCH. In appendice sono riportati grafici analoghi per i campi Mur e Pian (Figura S1 e S2), nonché un'analisi aggregata per tutti i campi (Figura S3).

A completamento di questa rappresentazione, sono stati inseriti i valori per parcella relativi alla produzione e alla percentuale di proteine. È importante notare che in questa fase del dataset non sono inclusi i dati relativi a suolo e condizioni meteorologiche.

Figura 2. Andamento degli indici NDVI, NDMI e NDRE per il campo Cub, e rispettiva determinazione della fase fenologica BBCH

In questa fase iniziale di validazione in ambiente controllato, è stato effettuato un confronto tra l'andamento del modello predittivo basato su intelligenza artificiale e gli indici fenologici attesi secondo la letteratura scientifica.

La Figura 3 mostra l'evoluzione dell'indice NDVI per il campo Cub nell'annata 2024, confrontato con i valori attesi. È evidente una buona corrispondenza nella tendenza temporale degli indici (pendenza delle curve), a testimonianza della capacità del modello di riprodurre correttamente le dinamiche fenologiche. Tuttavia, si osserva un disallineamento medio del 20% nei valori assoluti sull'intero intervallo considerato.

La piattaforma GAINS (descritta nel Deliverable D.3.1) consente di esplorare grafici analoghi anche per l'indice NDMI e per gli altri due campi sperimentali (Mur e Pian).

Figura 3. Confronto tra NDVI calcolato dal modello AI e dati di letteratura per campo Cub. Grafico da piattaforma web

Come anticipato, le variazioni degli indici satellitari sono state impiegate per stimare e prevedere l'andamento della fase fenologica BBCH. Per questa validazione, il modello AI è stato confrontato con i dati osservativi forniti da ARPA Sardegna (Figura 1).

Nel caso del campo Cub (Figura 4), si evidenzia un ritardo di circa tre settimane rispetto alla curva osservata. I grafici disponibili sulla piattaforma mostrano, invece, per il campo Mur, un anticipo di una settimana, mentre per il campo Pian si registra un ritardo analogo di circa tre settimane.

Figura 4. Confronto tra BBCH calcolato dal modello AI e dati di letteratura (Figura 1) per campo Cub. Grafico da piattaforma web

Tenendo conto dell'elevata variabilità spaziale e temporale che caratterizza la crescita del grano, e quindi anche l'evoluzione delle fasi fenologiche – come documentato nelle Figure 1, S4 e S5 – i risultati di questa prima validazione costituiscono una base metodologica robusta per la successiva fase di validazione in campo, descritta nel Deliverable D.4.2 per l'annata 2025.

I risultati ottenuti possono ritenersi soddisfacenti per una prima fase, e forniscono un riferimento utile per il perfezionamento del sistema. Inoltre, le discrepanze nei valori di BBCH rispetto ai dati attesi da letteratura possono rappresentare segnali indiretti di stress colturali, potenzialmente utili per un'analisi agronomica più approfondita.

Validazione resa e proteine

Per l'annata agraria 2023/2024, sono stati raccolti i valori osservati di resa e percentuale di proteine per tutte le parcelle dei tre campi sperimentali (Cub, Mur e Pian). Tali dati hanno consentito di effettuare una prima validazione puntuale del modello predittivo AI sviluppato nell'ambito del progetto.

Poiché la conclusione del progetto precede la disponibilità dei dati di campo per l'annata 2025, la verifica delle prestazioni del modello è stata limitata al solo ciclo colturale 2023/2024.

Figura 5. Evoluzione nel tempo della predizione di resa e percentuale di proteine (qi/ha)

La Figura 5 mostra l'andamento temporale delle predizioni fornite dal modello AI per resa e percentuale di proteine.

Si osserva che la percentuale proteica è predetta in modo stabile nel tempo, senza variazioni significative, mentre la resa presenta una curva decrescente: il valore iniziale stimato è elevato, si stabilizza nel periodo marzo–aprile e subisce un calo nei mesi giugno–luglio.

Dalla prima calibrazione effettuata, emerge che le predizioni più accurate si concentrano nel periodo marzo–aprile, dove l'errore risulta più contenuto.

La Tabella 2 riporta i dati di campo aggregati per ciascun campo e i corrispondenti valori previsti dal modello riferiti al mese di marzo.

L'analisi dell'errore relativo evidenzia che:

- per la percentuale proteica, il modello presenta un errore inferiore al 15% su tutti i campi;
- per la resa, prestazioni soddisfacenti sono state ottenute esclusivamente sul campo Mur, mentre per gli altri due campi è necessario disporre di ulteriori dati per migliorare la calibrazione del modello.

Tabella 2. Confronto tra i dati di resa e % di proteine raccolti in campo ed estrapolati dal modello

Campo	Resa (qi/ha)	Resa da AI	Errore relativo	Proteine (%)	Proteine da AI	Errore relativo
Cub	13.67	1.34	900%	13.4	14.83	11%
Pian	3.99	1.57	60%	12.7	14.52	14%
Mur	1.89	1.54	18%	13.13	14.40	9%

Validazione modelli Fitopatologici: AI vs Modelli Meccanicistici

Questa sezione presenta una prima analisi comparativa tra modelli fitopatologici di tipo deterministico/meccanicistico e modelli basati su intelligenza artificiale (AI).

Nell'ambito del progetto, non era previsto né è stato possibile effettuare raccolta sistematica di dati di campo relativi alle stagioni 2023–2024 e 2024–2025, pertanto la valutazione riportata ha uno scopo esplorativo e non pretende valore statistico.

La Figura 6 illustra l'andamento temporale del rischio di infezione da Fusarium e dei relativi livelli di tossicità stimati dai due approcci modellistici. L'analisi mostra una buona concordanza complessiva: i valori di tossicità risultano pressoché sovrapponibili, mentre per il rischio di infezione si osserva un leggero anticipo temporale nella previsione fornita dal modello AI rispetto a quello meccanicistico.

Sebbene sia necessaria l'acquisizione di ulteriori dati per una validazione robusta, questi risultati preliminari suggeriscono che un modello data-driven, se ben allenato, può produrre risultati comparabili a quelli di un modello deterministico, anche in condizioni di dati limitati.

Un risultato analogo non è stato riscontrato nel caso del modello fitopatologico per la Ruggine Bruna (Figura 7). In questo contesto, il modello meccanicistico mostra forti limitazioni, dovute alla sua natura semplificata e alla scarsità di input agronomici e ambientali specifici.

Di conseguenza, l'assenza di dati di campo di supporto limita fortemente la possibilità di verificarne l'accuratezza e la capacità predittiva.

Questo caso mette in evidenza l'importanza di disporre di dati osservativi affidabili per validare modelli deterministici, e al contempo rafforza l'interesse verso soluzioni AI più flessibili, in grado di adattarsi anche in presenza di dataset ridotti ma informativi.

Figura 6. Andamento nel tempo del rischio di infezione per *Fusarium* e la tossicità derivante dall'infezione per il campo Mur.

Figura 7. Andamento nel tempo del rischio infezione per Ruggine Bruna

Validazione modelli gestionali

I modelli gestionali sviluppati nell'ambito del progetto GAINS – in particolare quelli relativi alla concimazione e all'irrigazione – sono stati oggetto di una prima validazione "in lab", utilizzando dati meteorologici campione acquisiti dalla stazione di test situata presso Porto Conte Ricerche (Loc. Tramariglio), forniti dal partner Primo Principio.

Modello concimazione

Il modello di concimazione restituisce una doppia rappresentazione grafica:

- un grafico riferito al flusso di nutrienti (NPK) nel terreno, evidenziando i processi di immissione e assorbimento;
- un secondo grafico relativo alla disponibilità residua di NPK per la coltura, con soglia di allarme impostata a 5 kg/ha.

Come descritto nel Deliverable D.2.1, il primo grafico (Figura 8) mostra i flussi temporali di NPK attraverso barplot positivi (apporti tramite concimazioni organiche/inorganiche, in particolare per l'azoto) e barplot negativi (perdite da assorbimento, mineralizzazione, crescita radicale, ecc.). Il secondo grafico evidenzia la quantità di nutrienti prontamente disponibili per la pianta.

Ai fini della validazione, il modello è stato inizializzato il 10 aprile 2025, con una disponibilità iniziale pari a 100 kg/ha di NPK, seguendo gli scenari di esempio indicati in D.2.2. Sono state simulate quattro concimazioni (10, 20 e 30 aprile, e 10 maggio), ciascuna con un apporto pari a 100 kg/ha di NPK inorganico.

I risultati (Figura 8) confermano la capacità del modello di simulare l'evoluzione temporale della disponibilità di nutrienti nel terreno, in relazione sia alla crescita colturale sia agli input agronomici, consentendo una gestione dinamica e razionalizzata della concimazione.

Figura 8. Output modello concimazione, con flusso di NPK in alto (riferimento terreno) e quantità residue di NPK prontamente disponibile in basso (riferimento pianta).

Modello irrigazione

La Figura 9 illustra l'andamento del modello di irrigazione applicato a un appezzamento per l'intero anno 2024. Come illustrato nel Deliverable D.2.1, il modello mira a garantire un'irrigazione sostenibile, monitorando lo stato idrico del suolo e suggerendo interventi mirati per evitare stress idrici o eccessi di somministrazione.

Il grafico prevede la visualizzazione di quattro variabili:

- la riserva totale del terreno (linea blu), costante nel tempo;
- la riserva facilmente utilizzabile dalle colture (linea rossa), soggetta a fluttuazioni stagionali;
- il deficit idrico (linea verde), che aumenta con l'evapotraspirazione e si riduce con pioggia o irrigazione;
- l'irrigazione consigliata (linea viola), attivata al superamento di soglie critiche.

L'andamento ciclico del deficit idrico mostra chiaramente i cicli idrici completi, con aumento progressivo seguito da un calo netto dopo ogni intervento irriguo. La Figura 4 riporta le piogge e le irrigazioni effettuate, che il modello considera nella simulazione.

Nonostante la varietà di grano considerata non sia stata irrigata nel corso dell'annata, il modello ha comunque permesso una valutazione qualitativa delle dinamiche idriche e della logica di attivazione degli allarmi. I risultati suggeriscono che il sistema è in grado di gestire efficacemente l'irrigazione, promuovendo una gestione più sostenibile ed efficiente delle risorse idriche.

Figura 9. Output modello irrigazione, rappresentante deficit idrico, irrigazione suggerita, riserva totale e riserva facilmente utilizzabile.

Figura 10. Registrazione di piogge per la stazione di interesse. Sono indicate anche le irrigazioni effettuate e le irrigazioni suggerite.

Conclusioni

La validazione preliminare condotta in ambiente controllato sull'annata agraria 2023/2024 ha consentito una prima valutazione delle funzionalità e dei limiti del sistema DSS GAINS. L'analisi ha riguardato l'intero spettro dei modelli integrati nella piattaforma (previsionali, gestionali e fitopatologici) impiegando dati satellitari, meteorologici e simulazioni agronomiche.

I modelli di previsione delle fasi fenologiche (BBCH) e degli indici vegetazionali hanno mostrato una buona coerenza con i dati storici disponibili, pur evidenziando discrepanze temporali che richiederanno ulteriori verifiche su dati di campo. Le stime di resa e contenuto proteico hanno restituito risultati variabili: più stabili per le proteine, meno affidabili per la resa, con differenze tra campi che suggeriscono la necessità di raffinare la calibrazione a livello locale.

I modelli gestionali per concimazione e irrigazione si sono dimostrati funzionali nella rappresentazione delle dinamiche simulate, ma al momento la validazione si è limitata a scenari di test, in assenza di un confronto diretto con dati osservati. Anche il confronto tra modelli fitopatologici AI e meccanicistici ha fornito prime indicazioni utili, evidenziando andamenti simili per Fusarium, ma limiti strutturali nei modelli semplificati, in particolare per la Ruggine Bruna.

Nel complesso, questa fase ha permesso di identificare elementi promettenti e al tempo stesso aree che richiedono approfondimenti. Le evidenze raccolte saranno utili per orientare le attività di validazione in campo previste nelle fasi successive, con l'obiettivo di migliorare l'accuratezza e la robustezza dei modelli e di verificarne l'efficacia in condizioni operative reali.

Appendice

Figura S1. Andamento degli indici NDVI, NDMI e NDRE per il campo Mur, e rispettiva determinazione della fase fenologica BBCH

Figura S2. Andamento degli indici NDVI, NDMI e NDRE per il campo Pian, e rispettiva determinazione della fase fenologica BBCH

Figura S3. Analisi aggregata per le 29 parcelle degli indici NDVI, NDMI e NDRE, e rispettiva determinazione della fase fenologica BBCH

Figura S4. Analisi dei tre indici vegetazionali per le 29 parcelle per ogni macrofase BBCH presa in esame

Figura S5. Variabilità della durata delle varie fasi fenologiche